

TECHNICAL SCIENCES

МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ПРОСТОРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА

Фролов В.О.

асистент кафедри

*Земельного адміністрування та геоінформаційних систем,
Харківський національний університет міського господарства
імені О.М. Бекетова*

ORCID: 0000-0001-8045-3963

Нестеренко С.Г.

к.т.н., доцент кафедри

*Земельного адміністрування та геоінформаційних систем,
Харківський національний університет міського господарства
імені О.М. Бекетова*

ORCID: 0000-0001-5124-9728

Байструк О.В.

магістрант кафедри

*Земельного адміністрування та геоінформаційних систем,
Харківський національний університет міського господарства
імені О.М. Бекетова*

ORCID: 0009-0009-4458-4929

MODELS FOR THE FORMATION OF SPATIAL SUPPORT FOR ENVIRONMENTAL MONITORING OF URBAN LAND USE

Frolov V.,

Assistant of the Department of

Land Administration and Geographic Information Systems

O.M. Beketov National University of

Urban Economy in Kharkiv (O.M. Beketov NUUEKh)

ORCID: 0000-0001-8045-3963

Nesterenko S.,

Associate Professor

Department of Land Administration and Geographic Information Systems

O.M. Beketov National University of

Urban Economy in Kharkiv (O.M. Beketov NUUEKh)

ORCID: 0000-0001-5124-9728

Baistruk O.

Master student

Department of Land Administration and Geographic Information Systems

O.M. Beketov National University of

Urban Economy in Kharkiv (O.M. Beketov NUUEKh)

ORCID: 0009-0009-4458-4929

АНОТАЦІЯ

Стаття вказує на основні моделі формування просторового забезпечення екологічного моніторингу використання земель міського середовища. Враховуючи сучасний стан розбудови міст, складної забудови та швидких темпів урбаністики. Вирішення проблем, які виникають при розгляданні цих факторів та їх вплив на екологічну безпеку міст.

ABSTRACT

The article points out the main models of formation of spatial support for environmental monitoring of urban land use. Taking into account the current state of urban development, complex development and rapid pace of urbanization. Solving the problems that arise when considering these factors and their impact on the environmental safety of cities.

Ключові слова: Екологічний моніторинг, урбаністика, моделі формування просторового забезпечення, ГІС, аналіз даних, міське середовище, антропогенне вид, земельні ресурси, довкілля, екологічні фактори.

Keywords: Environmental monitoring, urbanism, models of spatial provision formation, GIS, data analysis, urban environment, anthropogenic species, land resources, environment, environmental factors.

На сучасному етапі розвитку міст, в умовах інтенсивного переміщення міського населення та індустріалізації виникає все більше проблем у забезпеченні екологічної безпеки міського середовища. Забруднення повітря, недостатність зелених зон, утилізація відходів та неефективне використання земельних ресурсів - це лише деякі з проблем, з якими стикаються сучасні міські агломерації. Однак, для розв'язання цих проблем необхідна об'єктивна інформація, яка може бути забезпечена ефективним екологічним моніторингом.

Понятійно екологічний моніторинг можна представити як систематичний процес збирання даних та інформації про стан навколишнього середовища з метою оцінки його якості, виявлення забруднюючих факторів і впливу людської діяльності. Постійне спостереження за змінами довкілля є основою для розробки стратегій та політики управління земельними ресурсами, а також охорони довкілля в міських районах. Одним із ключових аспектів ефективного екологічного моніторингу є просторове забезпечення - здатність збирати дані з різних джерел і використовувати геопросторову інформацію для аналізу даних та прийняття рішень.

Моделі формування просторового забезпечення екологічного моніторингу використання земель міського середовища грають важливу роль у створенні ефективних інструментів для аналізу та контролю стану довкілля.

Однією з таких моделей є Географічна інформаційна система (ГІС), яка інтегрує географічні дані з іншими інформаційними джерелами. Вона дозволяє збирати, організувати, аналізувати та візуалізувати просторові дані, такі як забрудненість повітря, використання земель, розташування зелених зон тощо. ГІС допомагає розробляти картографічні матеріали та моделі, що дають змогу краще розуміти проблеми довкілля та їх просторовий розподіл.

Ще однією важливою моделлю є дистанційне зондування Землі, яке дозволяє збирати інформацію безпосередньо з поверхні Землі за допомогою супутників або інших дистанційних засобів. Цей підхід дозволяє вимірювати різні параметри, такі як рівень забруднення, вегетація та інші показники, що впливають на довкілля міських територій. Завдяки дистанційному зондуванню можливо виявляти зміни в довкіллі на ранніх стадіях та реагувати на них швидко.

Комбінація ГІС та дистанційного зондування дозволяє створювати просторові моделі, які допомагають прогнозувати та аналізувати розвиток екологічних проблем у міському середовищі. Такі моделі можуть враховувати географічні особливості регіону, використання земельних ділянок, розміщення промислових об'єктів та інші фактори, що впливають на довкілля.

Просторові моделі дозволяють оцінити ефективність заходів щодо покращення екологічної ситуації, прогнозувати можливі наслідки рішень з управління земельними ресурсами та розробляти стратегії збереження довкілля міських територій.

Ці дані можуть бути використані місцевими органами влади, науковими установами та громадськими організаціями для прийняття обґрунтованих рішень у сфері охорони довкілля та сталого розвитку міст.

Таким чином, моделі формування просторового забезпечення екологічного моніторингу використання земель міського середовища є потужним інструментом для розв'язання екологічних проблем у міських агломераціях. Забезпечуючи об'єктивні дані та аналіз, вони допомагають управлінцям та дослідникам краще зрозуміти динаміку змін у довкіллі та розробити ефективні стратегії сталого розвитку міст для забезпечення здорового та придатного для життя середовища.

Більш детально розглянемо деякі з аспектів моделювання та формування просторового забезпечення екологічного моніторингу в міському середовищі. Першим етапом даного процесу слід визначити збір та інтеграцію даних: початковим кроком у розробці ефективної моделі є збір різноманітних даних про міське середовище. Ці дані можуть бути отримані з різних джерел, таких як дистанційне зондування, геодезичні дослідження, статистичні дані місцевих органів влади та інші джерела. Географічна інформаційна система допомагає інтегрувати ці дані та створити з них сполучені карти та бази даних.

Другим етапом слід зазначити просторовий аналіз. За допомогою ГІС та статистичного аналізу можна виявити взаємозв'язки між різними екологічними факторами та антропогенними видами діяльності в міському середовищі. Наприклад, можна вивчити зв'язок між розташуванням промислових зон та рівнем забруднення повітря, чи з'ясувати, як використання земель впливає на водні ресурси та екосистеми.

Третім етапом є моделювання майбутніх сценаріїв. Застосування прогнозних моделей дозволяє передбачити можливі зміни у міському середовищі на основі різних сценаріїв розвитку міста. Наприклад, можна прогнозувати, які наслідки можуть мати зміни в містобудуванні, зростанні населення чи розвитку інфраструктури на довкілля міського району.

На четвертому етапі виконується розробка методів управління. На основі аналізу та моделювання можна розробити оптимальні методи управління земельними ресурсами та екологічною політикою міста. Ці методи можуть включати створення нових зелених зон, обмеження інтенсивного промислового будівництва у вразливих ділянках, сприяння сталому використанню земель тощо.

Після зазначеного, п'ятим етапом є розробка заходів з комунікації та формування свідомості громади. Прозорий та доступний просторовий аналіз та моделювання може сприяти підвищенню екологічної свідомості серед місцевого населення. Карти, діаграми та інші візуалізації даних можуть допомогти пояснити складні екологічні проблеми та пере-

конати громадськість у необхідності прийняття певних заходів, а також залучити експертну середовище для вирішення конкретних проблем.

На останньому етапі здійснюється моніторинг та оцінка результатів. Просторові моделі дозволяють не лише розробляти стратегії та плани дій, але і контролювати їх ефективність у часі. Постійний

моніторинг дозволяє оцінити результати впровадження різних заходів та, за необхідності, коригувати стратегії для досягнення кращих екологічних показників.

Схема процесу моделювання та формування просторового забезпечення екологічного моніторингу в міському середовищі представлена на рис. 1

Рис. 1 - Схема процесу моделювання та формування просторового забезпечення екологічного моніторингу в міському середовищі

Таким чином, моделі формування просторового забезпечення екологічного моніторингу є цінним інструментом для забезпечення сталого розвитку міських територій. Вони допомагають розуміти складні взаємозв'язки в міському середовищі, передбачати можливі ризики та розвивати ефективні стратегії для збереження довкілля і покращення якості життя мешканців міст.

Однак, необхідно зазначити, що моделювання та просторовий аналіз екологічного моніторингу мають свої обмеження. Одним з таких обмежень є точність та доступність даних. Збір інформації для моделювання може бути витратним та часозатратним завданням. Також можуть виникати проблеми з точністю даних, особливо у міському середовищі, де існує велика кількість джерел забруднення та різноманітної діяльності.

При цьому, успішне впровадження моделей потребує сприйняття та підтримки відповідних структур управління та громадськості. Інформація, зібрана та проаналізована за допомогою моделей, має бути доступною для вирішення питань планування та прийняття рішень, що стосуються міського середовища.

Не менш важливою є можливість забезпечити розвиток та підтримку технічної інфраструктури для реалізації моделей просторового забезпечення екологічного моніторингу. Це включає налагодження систем збору даних, розробку програмного забезпечення для аналізу та візуалізації інформації, а також навчання фахівців, які будуть займатися моніторингом та використанням моделей.

Отже, моделі формування просторового забезпечення екологічного моніторингу є потужним інструментом для розв'язання екологічних проблем у

міському середовищі. Застосування таких моделей допомагає забезпечити ефективний контроль за станом довкілля, створити стратегії та плани дій для сталого розвитку міст, а також залучити громадськість до питань охорони довкілля. Розвиток та впровадження таких моделей є важливим кроком у створенні системи здорового, стійкого та придатного для життя міського середовища.

На шляху впровадження моделей формування просторового забезпечення екологічного моніторингу використання земель міського середовища можуть виникати ще деякі проблемні питання, які варто врахувати (рис. 2):

- Інтеграція інформації: один з ключових аспектів моделювання є здатність інтегрувати різноманітну інформацію з різних джерел. Наприклад, необхідно поєднувати дані з ГІС, дистанційного зондування, статистичних даних та результатів натурних досліджень. Це може бути представляти проблему через різні формати даних та складність їх інтеграції.

- Доступність даних: для ефективного моделювання необхідно мати доступ до актуальних та якісних даних. Проте, інформація може бути обмеженою або недоступною через вартість збору даних, конфіденційність або недостатню підтримку з боку

владних структур. Розв'язанням може стати співпраця між урядовими органами, науковими інститутами та громадськими організаціями для обміну інформацією та забезпечення відкритості даних.

- Прогнозування невизначеності: екологічне середовище динамічне та складне, і, незважаючи на точність моделей, завжди існує певна невизначеність. Потрібно розробляти моделі, які враховують невизначеність та ризики, щоб дати змогу зробити обґрунтовані рішення на основі даних.

- Взаємодія із стейкхолдерами: успіх екологічного моніторингу та впровадження моделей залежить від взаємодії зі всіма зацікавленими сторонами, такими як місцеві жителі, урядові органи, дослідники, бізнес та громадські організації. Комунікація та залучення громадськості є важливим кроком у забезпеченні підтримки та легітимності рішень, що приймаються на основі даних моніторингу.

- Постійність та сталість: екологічний моніторинг та використання моделей має бути постійним та сталим процесом. Недостатність тривалої підтримки та фінансування може призвести до припинення моніторингу та втрати важливих даних для прийняття рішень.

Рис. 2 - Проблеми впровадження моделей формування просторового забезпечення екологічного моніторингу використання земель міського середовища

При цьому слід зазначити, що моделювання просторового забезпечення екологічного моніторингу - це не просто науковий інструмент, а складний процес взаємодії між наукою, урядовими структурами, громадськістю та промисловими партнерами.

Лише шляхом спільних зусиль та впровадження забезпечення екологічного моніторингу можна забезпечити стале та стійке міське середовище.

Зміна популяції та міська індустріалізація вимагають негайних та ефективних заходів для забез-

печення сталого розвитку міст. Деякі додаткові аспекти, які можуть бути враховані при формуванні моделей просторового забезпечення екологічного моніторингу, включають:

- Адаптацію до зміни клімату. Зміна клімату має суттєвий вплив на міське середовище, включаючи збільшення температури, рівня води, виникнення екстремальних погодних явищ та зміни водного балансу. Моделі екологічного моніторингу мають враховувати зміни клімату та допомагати визначати заходи з адаптації до них.

- Врахування соціоекономічних факторів. Просторове забезпечення екологічного моніторингу повинно враховувати не лише екологічні аспекти, а й соціоекономічні чинники. Нерідко погіршення екологічної ситуації пов'язане з економічними факторами, такими як розширення промислових зон, забудова земель для житлового будівництва, тощо. Однак, збалансований розвиток міста потребує врахування та компромісу між екологічними та економічними аспектами.

- Участь громадськості. Громадська участь у процесі формування моделей та моніторингу є критично важливою. Жителі міста мають бути залучені до визначення пріоритетів екологічного моніторингу, збору даних та аналізу. Залучення громадськості також допомагає збільшити відповідальність урядових органів та бізнесу за збереження довкілля та охорону земель.

- Розвиток технологій. Швидкий розвиток технологій, таких як Штучний Інтелект, Big Data, Інтернет речей, створює нові можливості для збору та аналізу великих обсягів даних. Впровадження цих технологій у моделі екологічного моніторингу може покращити точність та ефективність аналізу даних.

- Міжнародна співпраця. Багато проблем довкілля у міських районах мають глобальний вплив. Міжнародна співпраця та обмін досвідом можуть допомогти знаходити універсальні рішення та найкращі практики для збереження довкілля та сталого розвитку міст.

Отже, моделі просторового забезпечення екологічного моніторингу використання земель міського середовища мають бути комплексними, інтегрованими та розробленими з урахуванням різних аспектів екологічних, соціоекономічних, юридичних та технологічних факторів. Лише шляхом спільних зусиль та впровадження прогресивних моделей можна досягти сталого розвитку міських територій.

При розробці моделей формування просторового забезпечення екологічного моніторингу для міського середовища, дуже важливо враховувати контекстуальні особливості кожного міста та його екосистем. Кожне місто має свої унікальні проблеми та потребує індивідуального підходу до розв'язання екологічних викликів. Характерними можна вказати деякі додаткові фактори, які слід враховувати, а саме:

- Забезпечення доступності даних. Для успішного впровадження моделей екологічного моніторингу необхідно забезпечити доступність даних та

інформації для всіх зацікавлених сторін. Це означає, що дані повинні бути доступні громадськості, науковим установам, місцевим органам влади та іншим організаціям, що займаються охороною навколишнього середовища.

- Створення цільових індикаторів. Одним з ключових елементів моделювання екологічного моніторингу є розробка цільових індикаторів. Ці індикатори допомагають вимірювати прогрес у досягненні екологічних цілей та показують, наскільки ефективними є заходи з охорони довкілля.

- Інтердисциплінарний підхід. Вирішення екологічних проблем у міському середовищі вимагає інтердисциплінарного підходу. Співпраця між екологами, географами, архітекторами, економістами та іншими фахівцями може сприяти збалансованому та комплексному вирішенню проблем.

- Сприяння інновацій. Впровадження новітніх технологій, інновацій та зелених технологій може покращити ефективність моніторингу та зменшити негативний вплив на довкілля. Продовження досліджень у галузі "чистих" технологій та енергоефективних рішень є важливим завданням.

- Розвиток освіти та інформаційної культури. Збільшення екологічної свідомості та розуміння проблеми важливо для успішної реалізації моніторингових програм. Постійна освіта та інформаційні кампанії щодо збереження довкілля та значення екологічного моніторингу можуть мобілізувати суспільство на шляху до сталого розвитку.

- Міжрегіональна співпраця. Деякі екологічні проблеми вимагають співпраці між різними містами та регіонами. Обмін досвідом та координація дій можуть забезпечити більш ефективне вирішення загальних проблем.

Загалом, розробка та впровадження моделей просторового забезпечення екологічного моніторингу є складним та багатоаспектним завданням. Однак, забезпечення сталого та здорового міського середовища є критично важливим завданням для забезпечення якості життя населення та збереження природних ресурсів населених пунктів.

Забезпечення сталого міського розвитку та ефективного екологічного моніторингу вимагає також урахування ролі зеленої інфраструктури. Зелена інфраструктура включає парки, сквери, лісопарки, доріжки для пішоходів та велосипедистів, а також річки та інші природні елементи у містах. Вона є важливим чинником для покращення якості життя, зниження забруднення та забезпечення природного біорізноманіття. Моделювання розміщення та розвитку зеленої інфраструктури може допомогти оптимізувати планування міських територій та забезпечити доступ до природних зон для мешканців міста.

Слід також враховувати, що важливим аспектом є ефективне використання земельних ресурсів у міському середовищі. Щільна забудова, неорганізований розвиток та неконтрольоване використання землі можуть призвести до деградації довкілля та зменшення якості життя мешканців. Моделювання може допомогти управляти земельними

ресурсами, враховуючи екологічні, соціальні, юридичні та економічні аспекти. Воно дозволяє здійснювати аналіз зон з особливими екологічними цінностями, визначати оптимальні місця для розвитку нових інфраструктурних об'єктів та забудови, забезпечуючи збереження природних ресурсів та зон відпочинку.

Одним із важливих аспектів екологічного моніторингу в міському середовищі є оцінка якості повітря та забруднення атмосфери. Забруднення повітря у містах може мати серйозний вплив на здоров'я населення, спричиняючи захворювання дихальних шляхів та інших проблем зі здоров'ям. Застосування моделей дозволяє прогнозувати рівень забруднення повітря та виявляти головні джерела забруднення, що дає можливість приймати ефективні заходи для його зменшення.

Також слід зазначити, що успіх впровадження моделей формування просторового забезпечення екологічного моніторингу залежить від підтримки політичних структур та прийняття необхідних рішень на рівні місцевих органів влади. Необхідно сприяти створенню законодавчої бази для ефективного моніторингу довкілля та реалізації стратегій сталого розвитку міст. Регулярний обмін інформацією та співпраця між науковими установами, місцевими органами влади та громадськістю є ключовими для досягнення успіху в цій галузі.

Таким чином, розробка та впровадження моделей просторового забезпечення екологічного моніторингу використання земель міського середовища є складним, але важливим завданням для забезпечення сталого розвитку міст. Правильне використання моделей допомагає зберегти довкілля та покращити якість життя населення. Ці процеси вимагають взаємодії, співпраці та залучення всіх зацікавлених сторін, щоб забезпечити ефективний моніторинг та реалізацію стратегій сталого розвитку міського середовища.

Література

1. Mamonov, K. A. (2021) Territorial development of the use lands in coastal regions: definition, assessment and transformation directions: monograph. <https://eprints.kname.edu.ua/59427/2/%E4%B8%93%E8%91%97-%E6%89%93%E5%8D%B0%E7%89%88.pdf>
2. Формування інформаційного забезпечення геоecологічного моніторингу використання земель регіону / К. А. Мамонов, А. В. Корнієць // Науковий вісник будівництва. - 2018. - Т. 91, № 1. - С. 278-285. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvb_2018_91_1_46
3. Застосування геоінформаційних систем у процесі землеустрою міст України [Електронний ресурс] / К. А. Мамонов // Комунальне господарство міст. Серія: Технічні науки та архітектура. - 2016. - Вип. 130. - С. 86-91. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kgm_tech_2016_130_17
4. Petrakovska O. Restrictions of urban land use in Ukraine. FIG Congress 2010. Facing the Challenges – Building the Capacity. Sydney, Australia, 11-16 April 2010, www.fig.net/pub/fig2010
5. SWOT-аналіз соціо-економіко-екологічних систем: навчальний посібник / І. Ю. Аблеєва, Л. Д. Пляцук. – Суми: Сумський державний університет, 2022. – 229 с. https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/90467/3/Ablieieva_analiz.pdf
6. Kostiantyn Mamonov, Serhii Nesterenko, Yuliia Radzinskaya, Alena Palamar. The method for assessing the urban land investment attractiveness. / Geodesy and Cartography. 2019. Vol. 68, No 2. P. 321-328. – DOI: <https://doi.org/10.24425/gac.2019.128467>
7. ГІС - забезпечення при раціональному використанні земельних ресурсів міської забудови [Електронний ресурс] / К. А. Мамонов, С. Г. Нестеренко, К. І. Вяткін // Науковий вісник будівництва. - 2016. - Т. 86, № 4. - С. 283-286. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvb_2016_86_4_64